

Парамиксовирусные инфекции крупного рогатого скота. Патогенез и диагностика (обзор)

А. В. Клепцина, аспирант отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней ФГБНУ «Уральский Федеральный Аграрный центр Уральского отделения Российской Академии Наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

А. П. Порываева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Краткий аналитический обзор патогенеза возбудителей семейства *Paramyxoviridae* выполнен в лаборатории вирусных болезней ФГБНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт в рамках Государственного задания по направлению 160 Программы ФНИ государственных академий наук «Разработка теоретических основ для создания и внедрения программы мониторинга, диагностики, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите животных от эпизоотически значимых инфекционных болезней» (№0773-2018-0001).

Парамиксовирусы – РНК-содержащие вирусы с выраженным тропизмом к эпителиальным клеткам респираторного тракта (рис. 1). Вирионы внедряются в клетки слизистых оболочек носовой полости, где быстро реплицируются. Движение слизи и воздуха способствует распространению вирусных частиц по всей дыхательной системе с последующим инфицированием других эпителиальных клеток верхних дыхательных путей [1, 7, 12]. Проникновение вируса в клетку происходит путем сплавания оболочки

вириона с клеточной мембраной, после чего происходит их репликация в цитоплазме клетки-мишени.

Во время репродукции вируса в клетках респираторного тракта накапливаются вирусные компоненты, оказывающие токсическое и повреждающее действие на клеточные структуры, что приводит к биосинтетическому истощению и разрушению ядра клетки (рис. 2). Выход вирионов происходит путем почкования через модифицированные участки клеточной мембраны, в результате чего они

приобретают липопротеиновую оболочку. Это обуславливает их чувствительность к жирорастворителям, формальдегиду и окисляющим агентам [1]. Образование гигантских многоядерных клеток-синцитиев обусловлено модификацией цитоплазматической мембраны поверхностными гликопротеинами вируса. Слияние клеток вызывает разрушение целостности слизистых покровов респираторного тракта и играет важную роль в патогенезе заболевания [16].

Возбудителями респираторных инфекций являются два представителя семейства *Paramyxoviridae* – вирус парагриппа типа 3 (ПГ-3) и респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота (РСИ).

Парагрипп-3 крупного рогатого скота

Парагрипп-3 крупного рогатого скота – (параинflюэнца-3, транспортная лихорадка) – острая контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов дыхания у крупного рогатого скота. Впервые заболевание было описано в США Форлеем и Скотом в 1932 году, а вирус ПГ-3 впервые выделен Рейзенгером в 1959 году [1].

Вирион имеет диаметр 150–250 нм, нуклеокапсид представлен од-

Рис. 1. Вирион вируса парагриппа. Негативное контрастирование × 450 000

Рис. 2. Схема цикла репликации вируса семейства *Paramyxoviridae*

Рис. 3. Схема патогенеза инфекции, вызванной возбудителем семейства *Paramyxoviridae*

ноцепочечным негативно-полярным РНК-геномом, окруженным липопротеиновой оболочкой, на поверхности вирусной частицы находятся гликопротеиды гемагглютинин (Н), нейраминидаза (N) и белок слияния (F) (табл. 1). Вирус обладает выраженной антигенной активностью и имеет 2 типа антигенов, различающихся по свойствам и специфичности – рибонуклеопротеидный и поверхностный [1, 15, 18].

Вирус ПГ-3 не устойчив к воздействию большинства физико-химических факторов и достаточно быстро утрачивает свою инфекционную активность. При инактивации вируса ПГ-3 0,5 % раствором формалина, органическими и неорганическими кислотами происходит повреждение генетического аппарата возбудителя [1, 8, 10, 12].

В организм возбудитель попадает воздушно-капельным путем через носовую полость, после чего внедряется в клетки мерцательно-

Таблица 1. Морфологические и биологические характеристики вирусов ПГ-3 и РС

	Вирус парагриппа-3	Респираторно-синцитиальный вирус
Диаметр вириона	150–250 нм	80–450 нм
Оболочка вириона	Липопротеидная	Липопротеидная
Геном	Негативно-полярная РНК	Негативно-полярная РНК
Антигенная структура	Гемагглютинин (Н), нейраминидаза (N) и белок слияния (F). Строение белков слияния ПГ-3 человека и КРС гомологичны на 80 %	Белок слияния (Fo). Строение белков слияния РСВ человека и КРС гомологичны на 83–84 %
Устойчивость вируса к физико-химическим факторам	Не устойчив. При +56 °С в течение 30 мин, при обработке 0,5 % раствором формалина, хлороформа или эфира инактивируется мгновенно	Не устойчив. При +56 °С в течение 30 мин, при обработке эфиром, хлороформом дезоксихолатом или трипсином инактивируется мгновенно. Нестоек к замораживанию

го эпителия респираторного тракта за счет вирусных ферментов нейраминидазы и гемагглютинина [1, 15, 16]. У инфицированных вирусом бокаловидных и мерцательных клеток бронхов и бронхиол происходит потеря ресничек, вследствие чего нарушается мукоцилиарный клиренс и затрудняется элиминация возбудителя. В легочной ткани вирус вызывает характерную гиперплазию клеток альвеол и мелких бронхов, что приводит к развитию воспалительного процесса

в перибронхиальной ткани. Воспалительный процесс может распространяться на целые доли легкого и регионарные лимфатические узлы (рис. 3).

Диапазон проявления болезни разнообразен: от ринитов или бронхитов до тяжелой бронхопневмонии. Инкубационный период болезни длится от 24 до 30 ч. Первые клинические признаки проявляются через 24–36 ч после заражения: повышение температуры тела и серозные истечения

из носа. Максимально температура повышается на 3–5 день до +40,9–41,5 °С. У животных наблюдается выраженное угнетение общего состояния, одышка, кашель, серозно-слизистые истечения из носа. Дыхание поверхностное и частое, в ряде случаев хрипы в легких регистрируются до 12–14-го дня заболевания [9, 15]. В случае прогрессирования болезни у животных увеличивается степень обезвоживания организма, усиливается интоксикация и острота воспалительного процесса. На фоне лихорадки возможно развитие эмфиземы легких, интерстициальной пневмонии и тяжелой бронхопневмонии [1].

Наиболее восприимчивы к заражению телята в возрасте до 1 месяца с низким уровнем колострального иммунитета к возбудителю ПГ-3. Источником инфекции являются больные животные, выделяющие вирус ПГ-3 в окружающую среду. Заражение телят в основном происходит воздушно-капельным путем, но возможно и пероральное инфицирование, так как установлено выделение вируса с молоком и фекалиями [1, 12]. У телят с классическим проявлением парагриппозной инфекции возможно развитие энтеритов. В 70–80 % случаев происходит присоединение вторичной бактериальной инфекции, что значительно отягощает течение заболевания и повышает риск летального исхода у телят с 2 % до 20 % [3, 6].

У взрослых животных болезнь, как правило, не сопровождается ярко выраженной симптоматикой. У стельных коров возможен вертикальный путь передачи вируса, что может привести к внутриутробному заражению плода, самопроизвольным абортам или рождению нежизнеспособных телят.

У ослабленных взрослых животных парагриппозная инфекция может протекать с выраженной лихорадкой и диареей, в ряде случаев отмечают развитие мастита. В молоке появляется много клеток железистого эпителия, зрелые и юные

формы нейтрофилов и моноциты. В настоящее время дискутируется роль вируса ПГ-3 в заболеваниях молочной железы коров [1].

У больных животных отмечаются патологоанатомические изменения в органах дыхания: катаральное воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей; в полостях носа и околоносовых пазухах, в просветах трахеи и бронхов обнаруживается серозный или серозно-гнойный экссудат. При развитии пневмонии отмечается уплотнение пораженных участков легких. Цвет пораженного участка от сине-красного до серого. Поверхность разреза пораженных участков легких влажная, при надавливании отделяется большое количество мутной жидкости. Средостенные лимфоузлы отечны и пронизаны кровоизлияниями. В брюшной и грудной полостях наблюдается скопление серозного экссудата. Обильные точечные и пятнистые кровоизлияния находят в тимусе, на плевре, брюшине, эпикарде. На слизистой оболочке сычуга, кроме кровоизлияний, наблюдают также эрозии и язвы. Слизистая оболочка кишечника отечна и с геморрагиями [1, 2, 5, 16].

Иммунитет. У инфицированных животных на 6–7-й день заболевания в сыворотке крови диагностируются антитела к вирусу ПГ-3. В период с 15-го по 21-й день титр специфических антител быстро нарастает и определяется, как правило, на уровне 1:128–1:256 и выше. Напряженность иммунитета к вирусу парагриппа-3 у переболевших животных, а также у 2-кратно вакцинированных животных, сохраняется до 6 месяцев [5, 6]. Необходимо отметить, что в образовании специфического иммунитета к ПГ-3 ключевая роль принадлежит секреторным антителам, представленным в основном иммуноглобулинами IgA. Антитела классов IgM, IgG, синтезируются в организме только к 4–7 суткам после заражения. В многочисленных исследованиях показано, что антитела в диагностических титрах

(1:8–1:16 в РТГА) к вирусу ПГ-3 обнаруживаются у 60–100 % клинически здоровых телят в возрасте 1–2 месяцев [3, 5, 6].

Респираторно-синцитиальная инфекция

Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота (РСИ) – остро протекающая болезнь, характеризующаяся поражением респираторного тракта и лихорадкой у КРС.

Впервые вирус штамма V220/69 выделили Веллманс и Леннен в 1969 году из смывов верхних дыхательных путей крупного рогатого скота [1].

Основные морфологические и биологические характеристики респираторно-синцитиального вируса представлены в таблице 1. В отличие от других парамиксовирусов, РСВ не содержит нейраминидазы и не обладает гемагглютинирующей активностью. Антигенно вирус родственен штаммам респираторно-синцитиальной инфекции человека, овец и коз [1, 11, 16].

Заражение восприимчивых животных вирусом РСИ, как и вирусом ПГ-3 происходит в основном воздушно-капельным путем (рис. 2). Инфицирование телят РСИ сопровождается образованием в респираторном тракте противовирусных Ig классов M, A, и G. Специфический антиген вируса обнаруживают в мазках-отпечатках со слизистой оболочки носовых пазух на 3–6-й день после инфицирования. Из организма животного во внешнюю среду возбудитель выделяется с носовым экссудатом и выдыхаемым воздухом. Выделение вируса возможно от внутриутробно инфицированных телят. Заболеваемость телят во время эпизоотии может достигать 70–100 %, смертность – 5–10 % [1].

Возбудитель проникает в эпителиальные клетки респираторного тракта, где в процессе репликации вызывает разрушение клеток. С движением слизи и воздуха возбудитель попадает в нижние отде-

лы дыхательных путей, вызывая расширение просвета бронхий и развитие воспалительного процесса. Закупорка альвеол затрудняет отток воздуха, что приводит к образованию эмфиземы, патологический процесс осложняется размножением вторичной микрофлоры [1, 18]. У телят развивается гиперплазия эпителиальных клеток и образование клеточных синцитиев в основном в нижних участках респираторного тракта (рис. 4).

Клинически заболевание проявляется ринитом, трахеитом, бронхитом, интерстициальной пневмонией. Инкубационный период составляет около 48 часов. Клинические признаки проявляются слабо, могут быть не замечены и чаще отмечаются у телят, однако при осложнениях инфекция может протекать как острое респираторное заболевание. Инфекция характеризуется внезапным подъемом температуры, гиперпноэ, абдоминальным дыханием, ринитом, при легком течении наблюдают кашель, повышенное слюноотделение, серозные истечения из носа [15, 16].

Острое течение характеризуется лихорадкой, выделением из носовой полости слизистых истечений, переходящих через 4–5 дней в слизисто-гнойные; сухим болезненным кашлем, переходящим во влажный через 3–4 дня. Наблюдаются конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты, при которых глазное яблоко выпячивается вперед. Температура тела может повышаться до 42 °С. Возможно развитие сильного обезвоживания и истощения, вследствие чего такие животные становятся более восприимчивыми к заражению вторичной бактериальной инфекцией. При отягощении заболевания наблюдают бронхопневмонию, отек легких, возможно развитие легочной эмфиземы или интерстициальной пневмонии [1, 15].

Среди патологоанатомических изменений обнаруживают отеки и кровоизлияния в слизистой

Рис. 4. Легкое теленка, зараженного респираторно-синцитиальным вирусом. Стрелками обозначены многоядерные синцитиальные клетки. Окраска гематоксилином и эозином. ок. × 20, об. × 80

оболочке носовой полости, в ventральных ходах скопление слизи с примесью гноя и фибрина. При более тяжелом течении заболевания изменения проявляются в виде интерстициальной эмфиземы и бронхопневмонии, очаги которых обнаруживаются в передних долях легких, а в ряде случаев могут распространяться на все легкие. В паренхиме легких находят участки уплотнения темно-красного цвета, участки геморрагий. В трахее, бронхах и бронхиолах слизистая оболочка воспалена, в просвете скапливается тягучий экссудат, отмечается увеличение средостенных и бронхиальных лимфатических узлов [16, 17].

В целом уровень смертности и заболеваемости телят обусловлен присоединением вторичной бактериальной микрофлоры, либо развитием ассоциации вирусных инфекций. У 30 % телят первого месяца жизни, находящихся в неблагополучном по респираторным заболеваниям районе, обнаруживали симптомы поражения органов дыхания, вызванные действием вируса РСИ. По данным

многих исследователей, для формирования у телят колострального иммунитета к респираторным вирусным инфекциям необходима вакцинация коров-матерей и своевременная выпойка молозива от них, которое содержит не менее 10 г/л общих иммуноглобулинов [8].

Диагностика

Диагностика является одним из важнейших этапов эпизоотического контроля и ликвидации респираторных заболеваний. Постановка диагноза на ПГ-3 и РСИ затруднительна в силу сходства клинических проявлений этих инфекций с другими респираторными заболеваниями. При постановке диагноза надо учитывать эпизоотологические, клинические и патологоанатомические данные о болезни, но окончательный диагноз ставят на основании вирусологических и серологических исследований [12].

Вирус ПГ-3 удается выделить из содержимого респираторного тракта и крови на 4–6-й день после заражения, а на 17-й день возмож-

но его обнаружение и в тканях легкого. Для выделения возбудителя используют смывы из носа, глотки и конъюнктивы, а при вскрытии трупа берут трахеальный экссудат, кусочки пораженных легких и регионарных лимфатических узлов. Вирус активно размножается в первичных культурах почек, легких и тестикул теленка, почек эмбриона коровы (ПЭК) [10].

Серологические реакции РГА и РТГА основаны на способности вируса агглютинировать эритроциты морской свинки, кролика, свиньи, коровы, мышей, овцы, козы. При серологических исследованиях используют метод парных сывороток в РТГА, позволяющий оценить динамическое изменение титра антител к возбудителю. В случае 4-кратного увеличения титра антител к вирусу ПГ-3 результат имеет диагностическое значение. Кроме того, специфические антитела к вирусу ПГ-3 можно определять в реакциях нейтрализации (РН), связывания комплемента (РСК), диффузной преципитации (РДП) и методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).

Для быстрой индикации и идентификации вируса ПГ-3 может быть использован метод ПЦР. Метод основан на выделении генетического материала возбудителя и обладает высокой специфичностью. От больных животных или от животных с подозрением на инфекцию отбирают клинический материал: смывы и соскобы со слизистой оболочки носовых ходов, или патологический материал от погибших животных.

В отличие от вируса ПГ-3, вирус РСИ размножается только в первичных линиях клеток почки, тестикул, селезенки эмбрионов крупного рогатого скота. Метод клеточных культур является классическим методом диагностики РСИ. Высокочувствительным методом является определение вирусных частиц в мазках-отпечатках с носовой полости от больных животных и трахеи павших животных с помощью метода иммунофлуоресценции.

Вирус РСИ не агглютинирует эритроциты крупного рогатого скота, морских свинок, мышей, поэтому для серологической диагностики заболевания используются реакция непрямой агглютинации (РНГА), в которой на поверхности модифицированных эритроцитов адсорбирован антиген эталонного штамма РСИ. Кроме того, определение титра антител возможно в реакциях связывания комплемента (РСК) и нейтрализации (РН). Наиболее часто при рутинных лабораторных исследованиях для выявления антител к вирусу РСИ в сыворотке крови животных используют метод ИФА.

Молекулярно-генетическими методами геном вируса РСИ можно непосредственно выявлять в экссудате из носовой полости, трахеи и бронхов от больных животных или в патологическом материале – кусочках легких и бронхов на границе здоровой и пораженной ткани. [10, 11].

Вопросы защиты популяционного здоровья крупного рогатого скота от острых респираторных вирусных инфекций остаются актуальными как для фундаментальной науки, так и для ветеринарной практики. Существует необходимость детализировать процессы взаимодействия вирусов семейства *Paramyxoviridae* с организмом-«хозяином». Изучение особенностей патогенеза будет способствовать совершенствованию методов диагностики, разработке эффективных схем лечебно-профилактических мероприятий. ■

Библиографические ссылки

1. Вирусные болезни животных / В. Н. Сюрин, А. Я. Самуйленко, Б. В. Соловьев, Н. В. Фомина ; ВНИИТИБП. М., 1998. 928 с.
2. Гречаный В. С., Ключников А. Г., Карташов С. Н. Патоморфологические особенности пневмоний у телят, вызванные ВПГ-3, *Mycoplasma bovis* и *Haemophilus somnus* // Ветеринарная патология. 2010. № 3. С. 85–89.
3. Донник И. М., Шилова Е. Н. Эффективность применения живых и инактивированных вакцин при профилактике ОРВИ крупного рогатого скота // Аграрный вестник Урала. 2011. № 7. С. 28–30.

4. Картель Н. А., Макеева Е. Н., Мезенко А. М. Генетика. Энциклопедический словарь. Минск : Белорусская наука, 2011. 992 с.
5. Москвина А. С. Изменение морфофизиологических показателей крови телят с возрастом и в процессе вакцинации // Российский ветеринарный журнал. 2012. № 1. С. 28–30.
6. Напряженность поствакцинального иммунитета к возбудителям острых респираторных вирусных инфекций у телят / А. П. Порываева, Е. Н. Шилова, В. Р. Нурмиева, И. В. Устьянцев // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2017. № 6 (61). С. 41–45.
7. Петрова О. Г., Барашкин М. И. Обоснование тактических особенностей профилактики ОРВИ крупного рогатого скота при промышленных технологиях содержания // Аграрный вестник Урала. 2014. № 11. С. 32–35.
8. Противовирусный колостральный иммунитет и респираторные инфекции у телят первого месяца жизни / Л. И. Ефанова, А. И. Золотарев, А. Е. Черницкий, О. А. Манжурина, И. В. Парфенова, М. И. Адолина // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2013. № 3 (19). С. 30–36.
9. Профилактика острых респираторных заболеваний крупного рогатого скота : науч.-метод. рекомендации / О. Г. Петрова, К. П. Юров, Е. В. Печура, И. А. Рубинский, Н. Л. Сапожников, А. Т. Татарчук. Екатеринбург, 2005. 41 с.
10. Руководство по лабораторной диагностике вирусных болезней животных / под ред. А. М. Смирнова, А. Я. Самуйленко, И. М. Донник, Я. Б. Бейкина ; РАСХН. М., 2008. 858 с.
11. Строганова И. Я. Реакция непрямой геммагглютинации в серодиагностике респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота // Вестник КрасГАУ. 2009. № 9. С. 134–135.
12. Труды Федерального центра охраны здоровья животных / ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГУ ВНИИЗЖ). Владимир, 2005. Т. 3. 496 с.
13. Шилова Е. Н. Колостральный иммунитет у телят при вакцинации коров-матерей против ОРВИ // Аграрный вестник Урала. 2011. № 8. С. 30–31.
14. Этиологическая структура массовых респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах, занимающихся производством молока / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова, А. В. Нефедченко, С. В. Котенева, Н. Р. Будулов, О. В. Кунгурцева // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2008. № 3. С. 72–78.
15. Bovine E. J. A. Parainfluenza-3 Virus // Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2010. № 26. P. 575–593.
16. MacLachlan N., Dubovi E. J. Fenner's Veterinary Virology. 5th Ed. Academic Press, 2016. 602 p.
17. Mahy B. W. J., Regenmortel M. H. V. van. Desk Encyclopedia of human and medical virology. Academic Press, 2010. 670 p.
18. Veterinary Virology / F. Murphy, E. Gibbs, M. Horzinek, M. Studdert. 3rd Ed. Academic Press, 1999. 629 p.